

A. Straatman, RA

Accountantsoordelen inzake applicatiesoftware

Inleiding

In februari 1982 verscheen NIVRA geschrift nummer 26 onder de titel *Mededelingen door de accountant met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking*.¹

Dit rapport is samengesteld door een werkgroep ressorterend onder de NIVRA-subcommissie Controle en Automatisering (CCA). Deze werkgroep heeft aandacht gegeven aan de problematiek verband houdend met een af te geven accountantsoordeel en de punten behandeld die bij een mededeling terzake in acht dienen te worden genomen.

Op 8 november 1984 organiseerde de sectie EDP-Auditing van het NGI (Nederlands Genootschap voor Informatica) een symposium onder de titel 'Certificering van software'.²

Op dit symposium werd een voorstel tot een voorstudie over de haalbaarheid van certificering van softwarepakketten gelanceerd.³ Op het eerste gezicht rijst de vraag in hoeverre accountants in de afgelopen jaren oordelen hebben afgegeven terwijl aan de haalbaarheid van een oordeel klaarblijkelijk moet worden getwijfeld.

In dit artikel wordt aan de ontwikkelingen op het gebied van de certificering van applicatiesoftware aandacht besteed met als thema: 'Kunnen verwachtingen worden waargemaakt?'

NIVRA geschrift nummer 26

In de discussie volgend op dit rapport heeft Drs. H. A. Kampert de kans niet gering geacht dat de afgegeven mededeling grotere verwachtingen oproept dan het onderzoek rechtvaardigt.⁴

Dit ondanks de grote moeite die de schrijvers van het rapport zich hebben getroost om de vorm, inhoud en formulering van de af te geven mededeling zodanig te doen zijn dat de kans op misverstand minimaal is. Daarbij zijn in de voorbeeldteksten van de mededelingen met name voorbehouden geformuleerd betrekking hebbend op wijzigingen in informatiesystemen die na het onderzoek optreden en het ontbreken van zekerheid dat altijd inhoudelijk juiste informatie wordt opgeleverd (Garbage in = garbage out). In de praktijk is gebleken dat alle pogingen ten spijt om de belanghebbenden bij een mededeling inhoudelijk duidelijkheid te verschaffen, deze zich toch afvragen wat de mededeling positief betekent nadat de invloed van de

voorbehouden is verdisconteerd. Dit onder het motto 'Wij zijn niet gebaat bij wat u niet kunt garanderen, doch alleen bij datgene wat u wel kunt zeggen over de opzet en het functioneren van een informatiesysteem!' Duidelijkheid over de rationele behoeften van het maatschappelijk verkeer blijkt niet te bestaan, evenmin als duidelijkheid over de positieve betekenis van de onderhavige accountantsmededeling.

Behoeftte aan certificering

In NIVRA geschrift nummer 26 is de behoefte aan accountantsoordelen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking eenvoudig afgeleid van de toenemende afhankelijkheid van huishoudingen van de automatisering. Deskundigen op het terrein van de interne controle (met andere woorden interne en externe accountants) dienen te voorzien in de behoefte aan zekerheid op dit punt. Die behoefte aan zekerheid bij de leiding van een huishouding tendeeft naar zekerheid dat er bij de geautomatiseerde gegevensverwerking niets fout kan gaan. Indien een mededeling is afgegeven met betrekking tot de opzet en/of de werking van een informatiesysteem dan is dat systeem immers gecontroleerd en dus foutloos bevonden.

Daarbij speelt het imago van de computer als een machine die - in tegenstelling tot de mens - foutloos werkt een belangrijke rol. Voor een accountant heeft elk oordeel echter een niet specifiek tot uitdrukking gebrachte fouttolerantie, die kan worden omschreven als zekerheid dat een fout van enig belang bij zijn onderzoek zal worden ontdekt. Voor wat betreft een oordeel omtrent de opzet van applicatiesoftware (het geautomatiseerde deel van een informatiesysteem) betekent dit dat in die opzet zodanige voorzieningen zijn getroffen dat een doeltreffende interne controle mogelijk is op het feitelijk functioneren van het systeem.

Een dergelijke mededeling houdt dus niet in dat foutloos is geprogrammeerd, doch betekent dat optredende fouten kunnen worden ontdekt mits de gebruiker zijn taak goed vervult.

In de praktijk is de verwachting van het management van een huishouding te toetsen door een goede formulering van de opdracht tot een onderzoek naar de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking voor te leggen en te bespreken. Voor zover het accountantsoordelen betreft bestemd voor een beperkte en bekende groep van belanghebbenden is daarmee het probleem van de onbekende en/of overspannen verwachtingen op te lossen.

In de discussie naar aanleiding van het NIVRA-geschrift is meermalen twijfel geuit aan het nut van accountantsoordelen omtrent de automatisering in het beperkte verkeer van een huishouding. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de leiding van een huishouding de noodzaak ziet om voordat een belangrijk informatiesysteem operationeel wordt na te doen gaan of de invoering het risico inhoudt dat de bedrijfsvoering onbeheersbaar wordt of dat ernstige verstoringen van primaire bedrijfsprocessen zouden kunnen optreden.

Van een automatische piloot moet immers ook worden vastgesteld dat hij goed functioneert voordat men zich eraan toevertrouwt. En als men zich eraan toevertrouwt dan heeft de menselijke piloot toch nog de taak om het functioneren in de gaten te houden en zonodig in te grijpen. Bij complexere geautomatiseerde gegevensverwerking is het probleem dat geen mens meer het gehele traject overziet, waardoor ook bij gebruikersacceptatietests van een informatiesysteem de check op de samenhang en het samenspel van systemen en subsystemen onvoldoende uit de verf komt. Hiermee wil ik allerminst de suggestie wekken dat de accountant in dit opzicht een supermens zou zijn, doch wil alleen gezegd zijn dat zijn training ligt in het vlak van het kunnen constateren van verbanden en samenhangen zodat hij zoekt naar de mogelijkheden die een systeem biedt om die samenhang inhoudelijk zichtbaar te maken. Inschakeling van controledeskundigheid kan hier duidelijk voor toegevoegde waarde zorgen.

Standaard applicatiesoftware

Een geheel andere categorie van behoeften is gelegen in de sterke opkomst van het gebruik van standaard applicatiesoftware. Voordat men tot aanschaffing overgaat wil men de zekerheid dat de aangeboden software doet wat ze belooft te doen volgens de commerciële documentatie. Hierbij zijn vragen aan de orde zoals: Kan deze software in mijn informatiebehoefte voorzien? en Werkt deze software overeenkomstig de in de folder vermelde specificaties?

Allereerst spitst de vraag zich toe op de nauwkeurigheid waarmee de informatiebehoefte door de potentiële koper wordt gedefinieerd in een programma van eisen. Niet zelden is deze definitie afhankelijk van de tekortkomingen in het huidige informatiesysteem en worden wezenlijke eisen die in de huidige situatie goed worden vervuld als vanzelfsprekend weggelaten. Het probleem dat daaruit ontstaat is dat onvoldoende wordt getoetst of het aangeboden pakket minimaal dekt waar het huidige systeem in voorziet.

Een volgend probleem is dat de gebruiker de eisen definieert aan de hand van de commerciële folders van een aantal soortgelijke pakketten zonder zich voldoende rekenschap te geven van hetgeen dit voor de eigen organisatie en werkwijze betekent. Dit tendeert naar het selecteren van het pakket met het kleinste gemene veelvoud aan functies met ernstige gevolgen voor de kosten/baten-verhoudingen in het functioneren van een organisatie. Zonder nu te willen pleiten voor het realiseren van het absolute minimum in de informatiebehoeften mag het adagium 'Keep it simple' niet uit het oog worden verloren.

Omdat er groei zit in de beleving van informatiebehoeften door een organisatie moet er wel rekening worden gehouden met doorgroei naar meer omvattende of zo u wilt geavanceerde systemen. Wie echter in de praktijk ziet dat bijvoorbeeld financiële informatiesystemen door gebruikers zijn geselecteerd op de uitgebreide flexibele rapportagefaciliteiten, waar zelfs na geruime tijd nog maar sporadisch gebruik van wordt gemaakt, die beseft dat behoeften vaak worden gesteld onder het motto: 'Dat gaan we doen!'

Omdat de accountant in het algemeen goed op de hoogte is van de knelpunten in de informatieverwerking bij zijn cliënt en de informatiebehoefte op redelijkheid kan beoordelen, bestaat bij de leiding de neiging aan hem te vragen of een aangeboden pakket geschikt is voor gebruik bij hun organisatie. Bij deze vraag veronderstelt de cliënt dat de accountant als het ware in gedachten het programma van eisen kan formuleren en dat dit eenvoudig af te checken is met de gegevens van het pakket.

Het spreekt vanzelf dat deze verwachtingen te hoog gespannen zijn en dat aanvullend onderzoek vereist is. In de eerste plaats dient behoorlijk aandacht te worden geschonken aan het expliciet maken van het programma van eisen. Daarover moet overeenstemming worden bereikt binnen de toekomstige gebruikerskring. In de tweede plaats is doordat het aanbod van standaard software erg groot is niet gemakkelijk een voorselectie te maken van de nader op functionele aspecten te beoordelen pakketten. Dat de accountant (of welke adviseur dan ook) het voor deze gebruiker meest geschikt pakket zonder meer kan aanwijzen berust dan ook op louter toeval.

Wat biedt nu eigenlijk de aangeboden software volgens de commerciële folder?

Een van de doelstellingen van reclame is het creëren van een imago, ongeacht het feit of dit wel helemaal waar gemaakt kan worden. Een consumentenbond dankt haar bestaan aan het ontleden van het aangeboden ter voorkoming van de miskoop van de maand. Er is dus zeker plaats voor een objectief oordeel omtrent de aard en de hoedanigheid van het gebodene of dat nu hardware, software of goederen betreft. Het ontleden van het gebodene heeft voor de aanbieder het minder gewenste gevolg dat het onderscheidende verkoopargument kan worden gereduceerd tot zijn ware aard.

Bovendien kan een heldere weergave van de opbouw en de inhoud van een softwarepakket het geheim van de maker onthullen, hetgeen uit een oogpunt van bescherming van het geestelijk eigendom niet gewenst is. Enerzijds de overdrijving van het gebodene en anderzijds de drang naar geheimhouding maken het voor de potentiële gebruiker niet eenvoudig om te beoordelen wat voor vlees men in de kuip heeft.

Ook hier kan een onafhankelijke, aan beroepsregelen gebonden accountant, intermediair zijn bij het duidelijker maken van het gebodene door een software certificaat.

Verwachtingen

Tijdens het eerder genoemde NGI-symposium formuleerde Drs. T. de Heer³ de volgende probleemstelling voor het haalbaarheidsonderzoek naar de certificering van software: 'In hoeverre komen de intenties van de gebruiker overeen met datgene wat de maker feitelijk heeft gerealiseerd?'

Hiermee is naar mijn mening heel duidelijk verwoord waar de problemen liggen. Aan de ene kant heeft de potentiële gebruiker zijn verwachtingen te weinig expliciet gemaakt in de veronderstelling dat dit niet meer nodig is

bij software die standaard is. Voorbijgegaan wordt aan het feit dat een standaardpakket veelal begint als maatwerk voor een bepaalde klant en dus allerminst standaard is qua opzet en werkwijze. Aan de andere kant is op grond van de commerciële documentatie vaak slecht inzicht te verkrijgen in de eigenschappen van het pakket, laat staan zicht te krijgen op de werking ervan.

Er is dus sprake van onduidelijkheid aan de kant van de potentiële gebruiker en aan de kant van de leverancier, die in de huidige situatie veelal niet eens meer de maker is.

Rol accountant / EDP-auditor

Welke rol kan de accountant c.q. de EDP-auditor vervullen om het verschil in golfengte tussen gebruiker en maker zodanig te reduceren dat een 80% tevreden gebruiker (en cliënt) het resultaat is. Prof. Dr. Ir. G. C. Nielen rangschikt de accountantsoordelen onder de categorie keurmerken die door onafhankelijke instanties worden afgegeven en die de functionele inzetbaarheid van de software inhouden.⁵

Hij is voorts van mening dat een keurmerk zich behoort te richten op de prestaties van de software in combinatie met bepaalde hardware. Aan dit aspect wordt volgens hem door accountants/EDP-auditors geen aandacht besteed.

De werking van een informatiesysteem is afhankelijk van het samenspel tussen een drietal produktiefactoren te weten:

1. Hardware met inbegrip van systeemsoftware;
2. Applicatiesoftware;
3. Mensen.

In NGI-verband wordt gestudeerd op het kwaliteitsaspect van beide eerstgenoemde produktiefactoren, waarbij inbegrepen de kwaliteitsborging die een producent van deze factoren kan bieden.

Het is echter duidelijk dat de menselijke rolvervulling bepalend is voor het resultaat van een informatieverwerkend systeem. Deze beperking kent elk keurmerk. Een goedgekeurde wasmachine levert immers een slecht resultaat indien het wasmiddel wordt vergeten. Vreemd genoeg wordt deze vanzelfsprekende beperking bij informatiesystemen niet normaal gevonden, reden waarom in de tekst van een mededeling volgens NIVRA-geschrift 26 het voorbehoud voor de inhoudelijk juiste informatie is opgenomen. De rol die de bij een huishouding fungerende accountant kan vervullen is meehelpen bij het expliciet maken van het programma van eisen. Uitdrukkelijk is hier sprake van meehelpen en niet van het opstellen van een programma van eisen zonder adequate inbreng van toekomstige gebruikers, omdat die er later mee moeten werken.

Doordat de accountant in deze rol goed met zijn opdrachtgever kan communiceren is het risico dat belangrijke wensen onbenoemd blijven redelijk te beperken. Over de redelijkheid van sommige eisen kan echter nogal uiteenlopend worden geoordeeld, doch het is de gebruiker die er gelukkig mee moet worden en beslist.

Hoe is nu beter inzicht te verkrijgen in de hoedanigheid van de aangeboden standaard software?

Het is niet efficiënt dat voor elke potentiële gebruiker individueel wordt vastgesteld welk vlees men in de kuip heeft. Niettemin kan men uit de kringen van softwarehouses horen dat in 30% van de gevallen de accountant betrokken is bij de keuze van (financiële) standaard software en dat men deze min of meer uitgebreide inlichtingen moet verschaffen. Hier ligt een markt voor degene die een softwarepakket van een zodanig certificaat kan voorzien dat daarnaar eenvoudig kan worden verwezen. EDP-auditors betreden dit pad met als doelstelling de functionaliteit van het gebodene duidelijker in de documentatie en/of een certificaat te beschrijven. In eerste instantie gaat het erom in functionele termen (overeenkomstig een programma van eisen) aan te geven hoe een pakket in elkaar zit en welke rode controledraad er doorheen loopt. Het bestaan van het beschreven systeem moet uiteraard worden vastgesteld, doch mijns inziens is er geen sprake van uitgebreide tests van de prestaties (performance) onder diverse omstandigheden.

De bedoeling is dus een stap (of zo mogelijk vele stappen) dichter bij het programma van eisen te komen, waardoor de potentiële gebruiker zijn situatie erop kan projecteren. Dit certificaat is dan ook een positief geformuleerde beschrijving van hetgeen geboden wordt om teleurstelling te vermijden bij de gebruiker die dacht dat het anders werkte. Doch ook hier geldt een van de wetten van Murphy: 'If you explain so clearly that nobody can misunderstand, somebody will!' Een samenvattend oordeel waaraan de gebruiker in één oogopslag kan zien of dit pakket voor zijn situatie geschikt is lijkt onbereikbaar zolang de doelgroep van gebruikers niet volgens uniforme spelregels werkt. Aan de hand van een consumentenbond-achtige waardering van de gebruiks- en controle-aspecten moet de potentiële gebruiker maar bepalen of hij een argument tegenkomt om het niet te doen (show stopper).

Vorenstaande certificering is geenszins de exacte oplossing welke op haalbaarheid wordt onderzocht door Drs. T. de Heer cs. Niettemin wordt hiermee aan een rationele behoefte in het maatschappelijk verkeer voldaan.

Controleerbaarheid en continuïteit

Van een accountant wordt verwacht dat hij over deze aspecten een opinie formuleert.

Bij standaard applicatiesoftware is het aspect continuïteit van de leverancier (maker) van bijzonder belang indien periodiek onderhoud nodig is. Voorbeelden daarvan zijn de standaardpakketten onderhevig aan wijziging van overheidsvoorschriften zoals loon-/salarispakketten en aangiftepakketten Inkomsten- en Vermogensbelasting.

Ook bij qua inhoud meer stabiele pakketten is continuïteit van belang wanneer het computercomplex waarop het pakket draait aan upgrading onderhevig is. De gebruiker wil dan wel graag dat het pakket blijft draaien, hetgeen niet altijd het geval blijkt te zijn. Het softwarecertificaat bij standaard software kan deze zekerheid niet bieden. Hoogstens kan uit de ruime

installatiebasis van een pakket worden afgeleid dat de voortzetting van de support en het onderhoud wel door een andere leverancier zal geschieden als de nood aan de man komt. Voor wat betreft het aspect controleerbaarheid heeft de gebruiker zeer uiteenlopende verwachtingen.

Zelden liggen die op één lijn met de opvattingen van de accountant/EDP-auditor. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de veel gehanteerde term 'accountantsverslag' voor een invoerverslag bij een on-line systeem. De gebruikers en de makers vinden dat dit alleen voor de accountant moet worden vervaardigd en dat het voor interne controledoeleinden niet nodig is.

Nog sterker geldt deze diversiteit in verwachtingen voor het aspect geprogrammeerde controles. De ene gebruiker is van mening dat die zijn werkwijze te star maken, terwijl de andere gebruiker van oordeel is dat die controles hem onnodig werk uit handen moeten nemen.

Een goed voorbeeld is een factureringsmodule van een verkoopsysteem dat in het ene geval keurig werkt met tabellen voor de diverse prijzen en kortingen en geprogrammeerde controles bevat op de brutowinst per factuur, doch in een ander geval zelfs niet signaleert dat door cumulatie van kortingen goederen kunnen worden geleverd met een credit-nota!

Een softwarecertificaat van een accountant/EDP-auditor zal naar mijn mening moeten specificeren welke geprogrammeerde controles zijn opgenomen. Daarbij moet de vermelding plaatsvinden in het licht van min of meer gangbare handelsgebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen moet worden vermeld dat het artikelnummer in een orderregel op bestaanbaarheid wordt gecontroleerd, doch dat dit tevens inhoudt dat orders voor artikelen uit een toekomstige catalogus of aanbieding dus nog niet kunnen worden ingebracht tenzij deze artikelen vroegtijdig worden opgenomen.

Het voert te ver om in het kader van dit artikel een beschouwing te wijden aan andere controle-aspecten zoals het vaststellen van de volledigheid van de computerverwerking en de traceerbaarheid van de mutaties (audit trail).

Tenslotte

In dit artikel is gepoogd aan te geven op welke wijze een deel van de kloof tussen verwachtingen en werkelijkheid kan worden overbrugd. Niet te voorkomen is dat gecertificeerde applicatiesoftware dingen doet die de gebruiker in zijn situatie niet verwacht. Dit volgens de derde wet van Greer: 'A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do!'

Literatuurverwijzingen

1. NivRA-geschrift nummer 26, februari 1982, Kluwer, Deventer, ISBN 90 267 0780 0.
2. *Certificering van Software*, Symposiumbundel NGI sectie EDP-Auditing Amsterdam, 1984, ISBN 90-70621-15-0.
3. Pakket-certificatie: *Voorstel tot een voorstudie*, Drs. T. de Heer, opgenomen in symposiumbundel.
4. *De Accountant*, december 1982, boekbespreking Drs. H. A. Kampert.
5. *Certificering van software: noodzakelijk of zinloos?* Prof. Dr. Ir. G. C. Nielen, opgenomen in symposiumbundel.